

**UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARIDA INFORMATIKA
FANIDAN DASTURLASHNI O'QITISHNING TA'KOMILLASHTIRILISHI**

Boboqulov Jaloliddin Qurbonovich

Navoiy viloyati pedagoglarni yangi metodikalarga o'rgatish milliy markazi

“Uzluksiz kasbiy ta'limni tashkil etish” bo'limi boshlig'i

jaloliddin1107@mail.ru, +99899-955-84-36

ANNOTATSIYA: O'zbekistonda ta'lim tizimining modernizatsiyasi sharoitida darslarni tashkil etish jarayonining faolligi va ahamiyatini namoyon etuvchi yangi imkoniyatlarni izlashga majbur. Buning uchun har bir darsning tashkil etilish shakli va mazmuniga innovatsion yondashuv asosida AKT vositalari hamda mul'timedia dasturlari asosida o'zgarishlarni amalga oshirish lozim.

KALIT SO'ZLAR. math moduli, faktorial, Python dasturlash tili, operator, dastur, modul, funksiya.

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ
ПРОГРАММИРОВАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВОЙ ШКОЛЕ**

Бобокулов Джалалиддин Курбонович

Начальник отдела “Организация непрерывного профессионального образования” Национального центра обучения новым методикам педагогов

Навоийской области

jaloliddin1107@mail.ru, +99899-955-84-36

АННОТАЦИЯ: в условиях модернизации системы образования в Узбекистане необходимо искать новые возможности, демонстрирующие активность и значимость процесса организации уроков. Для этого необходимо внести изменения в форму организации и содержание каждого урока на основе инновационного подхода к инструментам ИКТ и мультимедийным программам.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. математический модуль, факториал, язык программирования Python, оператор, программа, модуль, функция.

IMPROVEMENT OF COMPUTER SCIENCE PROGRAMMING TEACHING IN GENERAL SECONDARY SCHOOLS

Bobokulov Jaloliddin Kurbanovich

Head of the department “Organization of continuous professional education” of the Navoi region national center for training pedagogues in new methods.

jaloliddin1107@mail.ru, +99899-955-84-36

ABSTRACT: In the conditions of the modernization of the educational system in Uzbekistan, it is necessary to look for new opportunities that show the activity and importance of the process of organizing lessons. For this, it is necessary to make changes based on ICT tools and multimedia programs based on an innovative approach to the form and content of each lesson.

KEYWORDS. math module, factorial, Python programming language, operator, program, module, function.

КИРИШ (ВВЕДЕНИЕ/INTRODUCTION). O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va O‘zbekiston xalqiga murojaatida 2023-yilni O‘zbekistonda “Insonga e’tibor va sifatli ta’lim yili” deb e’lon qildi.

“Shu yurtda yashayotgan har bir insonning tinch va baxtli hayot kechirishi, uning sog‘lig‘i joyida bo‘lishi, yaxshi ta’lim olishi, oilasini tebratishi uchun qanday sharoit kerak bo‘lsa, hammasini yaratib berishga harakat qilayapmiz va bu yo‘ldan aslo to‘xtamaymiz”, — dedi Shavkat Mirziyoyev.

Ta’lim sifatini oshirish – Yangi O‘zbekiston taraqqiyotining yakkayu yagona to‘g‘ri yo‘lidir.

Barkamol avlodni tarbiyalash barcha davrlardagidek hozirgi zamonda ham insoniyatning eng asosiy orzusi hisoblanadi. Bunday orzudagi insonlar ma’rifatga,

ma'naviyatga intilgan ziyolilar hisoblanadi. Bizning zaminimizdan ham yetishib chiqqan buyuk alloma bobolarimizning ilm-fan sohasida erishgan yutuqlari, farzand tarbiyasi xususidagi qimmatli fikrlari bugungi kunimiz uchun ham asosiy manba bo'lib xizmat qiladi.

Bizning mamlakatimizda barcha jabhada bo'lgani kabi ta'lim tizimida ham ulkan o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Chuqur bilimga ega, zamon talablariga javob bera oladigan kadrlar tayyorlash masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Zamon talablariga javob beradigan, ilg'or fan-texnika, texnologiya yutuqlarini egallagan kadrlarni tayyorlamasdan turib, jamiyatni yuksaltirib bo'lmasligi kundek ravshan edi. Mamlakatimizda ishlab chiqarish, axborot texnologiyalari, chet tillar bo'yicha mutaxassislarni tayyorlash tizimini yo'lga qo'yish taqozo etadi.

Mamlakatimizning ijtimoiy-iqtisodiy sohalarda rivojlanishi jamiyatning turli jabhalarida axborot-kommunikatsion texnologiyalaridan keng foydalanishga bog'liq bo'lib, axborotlashuv jarayonining keskin rivojlanib borishi sohalardagi ishlarning sifat, miqdor va tezkorlik jihatlarini ortishiga olib keladi. Bu vazifalarni turli dasturiy vositalar bajaradi.

O'quvchilarning fundamental bilimlarni egallaganlik darajasini oshirish bu bilimlarni amaliyotga tatbiq eta olish malakalarini sifat jihatidan oshirishga yo'naltirilgan vositalar sifatida yangi pedagogik texnologiyalar tatbiq etilmoqda.

Ta'lim jarayonida turli xil pedagogik texnologiyalar va innovatsion usullarni qo'llanilishi dars-mashg'ulotlarning samaradorligini oshiruvchi omillardan hisoblanadi. Ta'lim mazmuni, shakli va usullarini takomillashtirish, ularning uzviylikini ta'minlash, o'qitishning noan'anaviy usullari, zamonaviy axborot va ta'lim texnologiyalaridan foydalanish, didaktik materiallar va texnik vositalarni qo'llash, fanlararo bog'lanishlarni hisobga olish bularning barchasi o'quvchilarning faolligini oshirishga qaratilgandir.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA (ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ/METHODS). Mamlakatimiz olimlari darslarda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan ta'lim sifati va samaradorligini oshirish jarayonida foydalanishning nazariy va amaliy asoslarini yaratish, innovatsion ta'lim metodlaridan

foydalanish, ta'lim jarayonida noan'anaviy usullardan bo'lmish guruhli va individual usullardan foydalanishning nazariy asoslari H.T.Omonov, N.Azizxo'jayeva, Z.Mamajonova, M.G.Voinova, N.X.Xo'jayev, S.A.Madyarov, E.U.Eshchonov, O'.Q.Tolipov, M.Usmonboyeva, M.B.Xattabovlar tomonidan o'rganilgan. Ta'lim jarayonida pedagogik texnologiyalarning qo'llanilishi sohasida O.Xasanboeva, B.Ziyomhammadovlar tomonidan samarali ishlar amalga oshirilgan.

Ushbu maqolada «Informatika va axborot texnologiyalari» fani bo'yicha tushunchalarning didaktik ko'rgazmali vositasi asosida mazmun – mohiyatini ochib bera oladigan didaktik materiallar yaratish va pedagogik – tajriba-sinovdan o'tkazish muammosi qo'yilgan.

Maqsad «Informatika va axborot texnologiyalari» fanini zamonaviy axborot texnologiyalari asosida o'rganishda tushunchalarning didaktik ko'rgazmali materiallar yordamida amalga oshirilishini ishlab chiqishdan iborat.

NATIJALAR (PEZYJBTATY/RESULTS).

Pythonda dasturlarni yozish. Python - bu oson o'rganiladigan dasturlash tili, ayniqsa yangi boshlanuvchilar uchun juda yaxshi. Asosiysi, unga ko'p vaqt sarf qilmasdan sodda va samarali dasturlarni yozishingiz mumkin.

Ko'pgina boshqa tillardan farqli o'laroq, Python kodini o'qish oson va interaktiv qobiq dasturlarni kiritishga va darhol natijalarga erishishga imkon beradi. Oddiy til tuzilishi va interaktiv qobiqdan tashqari Pythonda o'rganishni sezilarli darajada tezlashtiradigan va video o'yinlaringiz uchun oddiy animatsiyalar yaratishga imkon beradigan vositalar mavjud.

Boshqa dasturlash tillari kabi Python dasturlash tilining standart kutubxonasi ham ko'plab tayyor kod fragmentlari (modullar, standart funksiyalar va b.)dan tarkib topgan. Python dasturlash tilini yanada takomillashtirish uchun foydalanuvchi tomonidan yozilgan modullarni kutubxonaning alohida qismiga yuklash ham mumkin.

Python dasturlash tilida juda ko'p modullar mavjud bo'lib, ulardan biri math moduli hisoblanadi.

Mabodo, qaysi modulda qanday funksiyalar mavjud, ular nimaga xizmat qiladi

singari savollar tug'lsa, Python kutubxonasi ma'lumotnomasini ko'rib chiqish mumkin. Dastur tuzish jarayonida vaqtni bekorga sarflamaslik uchun, standart kutubxona, modul va funksiyalar haqida batafsil bilish hamda tayyor kodlardan foydalanish muhim ahamiyatga ega.

Ma'lumotnomani ishga tushirish uchun menyular qatoridan Helpni bosib Python Docs bo'limi tanlanadi.

Python kutubxonasi math moduli o'z ichiga matematik, trigonometrik va logarifmik amallarni bajaruvchi funksiyalarni qamrab olgan.

Funksiyalar	Tavsifi
ceil(x)	Eng yaqin katta butun songacha yaxlitlaydi. Ceil(1.5)==2, ceil(-1.5)==-1
round(x, n)	x sonini nuqtadan keyin n ta belgi qolgunga qadar yaxlitlaydi.
floor(x)	Eng yaqin kichik butun songacha yaxlitlaydi. floor(1.5)==1, floor(-1.5)== -2
round(x)	x sonini yaxlitlaydi.
log(a, b)	b asosga ko'ra a logarifmini hisoblaydi.
log10(x)	x sonining o'nli logarifmini hisoblaydi.
sqrt(x)	x ning kvadrat ildizini hisoblaydi.
pow(x, n)	x ning n-darajasini hisoblaydi.
factorial(x)	x faktorialni hisoblaydi.
abs(x)	x ning modulini hisoblaydi.
cos(x)	x ning kosinusini hisoblaydi.
sin(x)	x ning sinusini hisoblaydi.
tan(x)	x ning tangensini hisoblaydi.
acos(x)	x ning arkkosinusini hisoblaydi.
asin(x)	x ning arksinusini hisoblaydi.
atan(x)	x ning arktangensini hisoblaydi.
degrees(x)	Radiandan gradusga o'tkazadi.

radians(x)

Gradusdan radianga o'tkazadi.

Pythonda **modul** deb, har qanday dasturdan iborat fayllarga aytiladi. (Ha, siz yozgan har bir dasturni modul deb atash mumkin).

Modul import qilinganidan keyin, uning nomi modul atributlariga murojaat qilish mumkin bo'lgan o'zgaruvchiga aylanib qoladi. Masalan, math modulida joylashgan e konstantasiga murojaat qilishi mumkin:

```
>>> import math
```

```
>>> math.e
```

```
2.718281828459045
```

Agar modulning ko'rsatilgan atributi topilmay qolsa, u holda AttributeError noodatiy holat yuzaga keladi. Agar import qilish uchun ko'rsatilgan modulning o'zi topilmay qolsa, u holda ImportError noodatiy holati yuzaga keladi.

```
>>> import notexist
```

```
Traceback (most recent call last):
```

```
File "", line 1, in
```

```
import notexist
```

```
ImportError: No module named 'notexist'
```

```
>>> import math
```

```
>>> math.E
```

```
Traceback (most recent call last):
```

```
File "", line 1, in
```

```
math.E
```

```
AttributeError: 'module' object has no attribute 'E'
```

Misol:

Faktorialni hisoblash.

Faktorial 1 dan boshlab, berilgan songa qadar sonlarning ko'paytmasini aniqlaydi. Misol uchun 5 faktorial $1 * 2 * 3 * 4 = 120$ ga teng. Faktorial formulasini $n! = 1 * 2 * \dots * n$ yoki $n! = 1 * \dots * (n-2) * (n-1) * n$ ko'rinishdagi formulalar orqali aniqlash mumkin.

Faktorialni aniqlash dasturini tuzish uchun takrorlash operatorlaridan fodalanish mumkin.

While operatori orqali:

while sikl operatori shart ifodasi bajarilgan holatlar (True bo'lsa) uchun davom etadi, agar shart bajarilmasa (False bo'lsa), sikl o'z ishini to'xtatadi.

<pre>n=int(input()) fact = 1 while n>1: fact *=n n=n-1 print(fact)</pre>	

Dasturning didaktik ko'rsatmali sxemasi.

For operatori orqali:

for sikli – hisoblagichli (count-controlled) sikl. U faqat takrorlanishlar soni oldindan ma'lum bo'lganda foydalaniladi.

<pre>n=int(input()) fact = 1 for i in range(2, n+1): fact *=i print(fact)</pre>	
--	--

```
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.10.6 (tags/v3.10.6:9c7b4bd, Aug 1 2022, 21:53:49) [MSC v.1932 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>>
===== RESTART: C:/Users/admin/Desktop/22463.py =====
4
24
```

Dasturning didaktik ko'rsatmali sxemasi.

Qaytish operatori orqali:

```
n=int(input())
def fact(n):
    if n==0:
        return 1
    return fact(n-1)*n
print(fact(n))
```

```
File Edit Format Run Options Window Help
n=int(input())
def fact(n):
    if n==0:
        return 1
    return fact(n-1) * n
print(fact(n))
```

```
===== RESTART: C:/Users/admin/Desktop/22463.py =====
4
24
```

Dasturning didaktik ko'rsatmali sxemasi.

Python dasturlash tili faktorialni hisoblash uchun yuqorida ko'rsatilgan dastur kodlarini tuzishni qisqartirish uchun **math** modulidagi **factorial()** funksiyasini ishlab chiqqan.

```
import math
math.factorial(4)
```

```
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.10.6 (tags/v3.10.6:9c7b4bd, Aug 1 2022, 21:53:49) [MSC v.1932 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>> import math
>>> math.factorial(4)
24
>>> |
```

Dasturning didaktik ko'rsatmali sxemasi.

MUHOKAMA (ОБСУЖДЕНИЕ/DISCUSSION).

Ta'lim jarayonida kompyuterdan foydalanishning faol shakllari materialning mazmunini chuqurroq o'rganishga, o'qitishning turli usullaridan samarali foydalanishga, o'quvchilarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirishga, o'qishdagi faollik va shaffoflik printsipini amalga oshirishga yordam beradi. har bir mavzu bo'yicha yaratilgan didaktik ko'rsatmali sxema o'quv jarayoniga tatbiq etilib, dars berishda o'quvchilarning faol ishtirok etishlari kuzatildi. Bundan tashqari, o'quvchilar kompyuter sinflarida didaktik ko'rsatmali sxemasi orqali mustaqil shug'ullanish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Bu esa ularning ma'ruza va amaliy darslarga tayyorgarlik ko'rish imkoniyati ta'minlandi. Buning oqibatida o'quvchilar har doim o'z ustida ishlashlariga imkoniyat yaratiladi.

XULOSA (ЗАКЛЮЧЕНИЕ/CONCLUSION)

Innovatsion texnologiyalar joriy etish tajribasini o'rganish va unga maqsadli yondashish, o'quv jarayonini insonparvarlashtirish, bunda o'quvchining sust ob'ektdan faol sub'ektga aylantirish, bilish faoliyatining aniq maqsadlarga yo'nalganligini hamda o'quv jarayonini ishlab chiqarish jarayoni kabi takrorlanuvchanligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Mening fikrimcha ta'limda ko'plab innovatsion usullar samarali bo'lib, ayniqsa ta'limda aniq maqsad qo'yish yoki fanlararo bog'lash ko'p foydali hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI (ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES)

1. Prezident Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga va O'zbekiston xalqiga Murojaatnomasi, 2022-yil, 20-dekabr
2. Informatika va axborot texnologiyalari: umumiy o'rta ta'lim maktablarining 9-sinfi uchun darslik: M. R. Fayziyeva, D. M. Sayfurov, N. S. Xaytullayeva - Toshkent: Tasvir, 2020. – 112 b. bProfessor F. M. Zakirovaning umumiy tahriri ostida. (82-86b, 101-103b)
3. Informatika va axborot texnologiyalari. O'qituvchi kitobi: umumiy o'rta ta'lim maktablarining 9-sinfi uchun o'quv metodik qo'llanma / M. R. Fayziyeva, D. M. Sayfurov. – Toshkent: Tasvir, 2020. – 112 b. Professor F. M. Zakirovaning umumiy tahriri ostida.

4. Pulotov A.M. Scientific-methodological aspects of uninterrupted in-service training based on the principle “lifelong learning”. // ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. ISSN: 2249-7137 Vol. 10, Issue 12, December 2020. URL: <https://saarj.com/wp-content/uploads/ACADEMICIA-DECEMBER-2020-FULL-JOURNAL.pdf>.

5. dr.rtm.uz